

EL DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA NORTEAMERICANA EN EL 2018

The behavior of North American economy in 2018

Dr. Lázaro Peña Castellanos

Centro de Investigaciones de Economía Internacional. UH

lazaro@ciei.uh.cu

.....

Recibido: Febrero 2019

Aceptado: Febrero 2019

.....

Resumen:

El artículo sintetiza los aspectos fundamentales del decurso de la economía norteamericana durante el año 2018 y su relación con la política económica aplicada. Se exponen también los pronósticos económicos para el 2019 que tienen mayor consenso entre los analistas.

Palabras claves: Economía norteamericana, pronósticos de la economía 2019, desempleo en Estados Unidos.

Abstract:

The article synthesizes the main aspects of the North American economy behavior during 2018 and its links with the economic politics. It also shows the economic forecasting for 2019 that are more accepting among the analysts.

Keywords: US economy, US outlook economy, US unemployment.

Las estimaciones del crecimiento de la economía norteamericana para el 2019 rondan la cifra de 2,7% superando ligeramente la del año anterior que fue de 2,2%. En términos históricos el rango de tal crecimiento no va más allá de la reanimación económica, no obstante, se trata de la mayor tasa anual de crecimiento de los últimos tres años. Las cifras por trimestres se muestran en la siguiente tabla.

Tabla No1. Producto Interno Bruto. Variación anual y trimestral respecto al periodo precedente

	2015	2016	2017	2018p	2017 T1	2017 T2	2017 T3	2017 T4	2018 T1	2018 T2	2018 T3	2018p T4
Producto Interno Bruto	2,9	1,5	2,3	2,9	1,2	3,1	3,2	2,6	2,2	4,2	3,4	2,2
Gasto Consumo Personal	3,6	2,7	2,7	2,7	1,9	3,3	2,2	3,8	0,5	3,8	3,5	2,9
Inversión Bruta Fija	3,4	1,7	4,8	6,9	9,9	4,3	2,6	6,2	8	6,4	1,1	5,6

Fuente: BEA, 2019 y Wells Fargo, 2019

Como se observa en la tabla anterior, (Tabla No. 1) tanto la dinámica del gasto del consumo privado como de la inversión fija bruta tuvieron un signo positivo en el 2018. El crecimiento de la inversión bruta como era de esperar influyó positivamente en la capacidad industrial utilizada, cuyo indicador estuvo por encima del 78% a lo largo de todo el año.

Gráfico 1. Capacidad Industrial Utilizada (%)

Fuente: Fed., 2019

También las ganancias de las corporaciones crecieron durante el año, la tasa anual de crecimiento de este indicador rondó el 8%, (ver Tabla No. 2), lo cual pudiera significar la existencia de flujos gananciales sobre-acumulados de muy difícil absorción por el crecimiento del producto en los años venideros. Tal asimetría, además, debe agudizarse: se estima que en el presente año, 2019, la tasa ganancial de las corporaciones norteamericanas alcance un pico,

alrededor del 10%, para luego descender durante tres años consecutivos; se trata, por tanto, de augurios evidentemente recesivos (Wells Fargo, 2019).

Tabla No. 2 Ganancia de las Corporaciones en miles millones de dólares
(Corporate profits with inventory valuation and capital consumption adjustment)

	2016	2017	2018p	2017 T3	2017 T4	2018 T1	2018 T2	2018 T3
Ganancia de las Corporaciones	2035	2099,3	2276,8	2101	2150,7	2177,3	2242,3	2320,5
Industrias domésticas	1628,5	1650,4		1641	1667,6	1690,7	1760,2	1837,1
Corporaciones financieras	438,4	445,6		458,9	450,5	441,2	457,7	451,6
Corporaciones no financieras	1190	1204,8		1182	1217,2	1249,5	1302,5	1385,5
Resto del mundo	406,5	448,8		459,9	483	486,7	482,1	483,4

Fuente: BEA, 2019 y Wells Fargo, 2019

Junto a las ganancias también creció el empleo en el 2008. Un indicador que continuó mejorando en el año fue el de la tasa de desempleo, (Gráfico No. 2). La participación de los desempleados de largo plazo en la masa total de desempleados a la altura de diciembre del 2018 decreció a 19.3%, esto fue 3 puntos porcentual menos que al inicio del año, lo que significó alrededor de 1.3 millones de personas carentes de empleo durante períodos de tiempo prolongados (US, Bureau of Labor Statistics, 2019).

Gráfico No. 2 Tasa de desempleo civil en por cientos.

Fuente: BLS, 2019

Acorde a las estadísticas oficiales del país, en diciembre del 2018, la tasa de desempleo alcanzó 4.1%, un año antes su nivel era 4.0%. Segregando el desempleo por grupos etarios, se tiene que para el caso de mujeres y hombres adultos (20 años o más), la tasa de desempleo para fines de año fue del 3.7%, mientras que, en el caso de los jóvenes, esto es la población entre 16 y 19 años, el desempleo alcanzó la tasa de 12.9%. Si se observa el desempleo por grupos poblacionales se tiene que para los negros la tasa de desempleo en diciembre del 2018 era del 6.8%, para los hispanos del 4.9%, para los asiáticos y para los blancos, 3.5% (US, Bureau of Labor Statistics, 2019).

Visto el asunto desde la perspectiva del empleo, el empleo industrial en su categoría de empleados en nómina (*employees on non farm pay rolls*), a lo largo del año aumentó en 304 mil nuevos de puestos, alcanzando la cifra de 154,5 millones de personas, que significa el 62.7% de la población civil empleada (US, Bureau of Labor Statistics, 2019).

Aunque el empleo creció en el año, el promedio de horas de trabajo en la semana se mantuvo en 34.5 como media general, muy similar al del año anterior, desagregando tal media por sectores: 40,7 horas para el sector de producción de bienes y 33.3 horas para el sector de los servicios. Los niveles de ingresos promedio semanales aumentaron 3.5%, o sea de 918.82 dólares a 950.82 dólares por semana (US, Bureau of Labor Statistics, 2019).

Durante el año los crecimientos del empleo y los ingresos no incidieron, sin embargo, al menos estadísticamente, en los niveles de precios. La tasa anual de inflación, medida por el índice de precios al consumidor, IPC, (considerando todos los rubros), se evaluó el último mes del año, en 1.9% y medida por el IPC básico, o sea excluyendo los acápites de alimentos y energía, en 2.2%. En el primer caso el IPC disminuye en 0.2 puntos, pero el IPC básico se eleva en 0.4 puntos (US, Bureau of Labor Statistics, 2019). En el siguiente gráfico, Gráfico No.3, se muestra la evolución mensual de ambos indicadores a lo largo del año.

Gráfico No. 3 Índice de precios al consumidor en por cientos

Fuente: BLS, 2019

Las tasas de inflación, como ya se vio, se mantuvieron relativamente bajas, también lo hicieron las tasas de interés. El comportamiento relativamente favorable de los indicadores económicos, en un contexto donde el nivel de precios no compulsó lo suficiente al alza de la tasa de interés, permitió a la Reserva Federal continuar su práctica de elevación gradual y lenta de la denominada “*Fed Funds Interest Rate*” a lo largo del 2018, tal como la Fed., había anunciado que sería su estrategia desde mucho tiempo antes.

Gráfico No.4 Tasa de interés de corto plazo (*Fed Funds Interest Rate*)

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2019

La elevación de la tasa de interés de la Fed., se reflejó, como era de esperar en el alza de la tasa de interés de los bonos del tesoro a tres meses y también en el repunte de la tasa de interés de los mercados privados de préstamos, tal como se muestra en el siguiente panel de gráficos (Gráfico No. 5).

Gráfico No.5 Tasas de interés de corto plazo (enero 2016-enero 2019)

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2019

A diferencia de las tasas de corto plazo, en el caso de la tasa de largo plazo, bonos del tesoro a 10 años de maduración, el indicador tuvo una tendencia creciente hasta el tercer trimestre del año y a partir de entonces inició una caída. Un comportamiento similar se observó en el mercado de acciones, tal como se observa en el siguiente panel de gráficos (Gráfico No. 6).

Gráfico No.6 El mercado de bonos de largo plazo y el mercado de acciones (enero 2016-enero 2019)

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2019

A pesar de su caída en el último trimestre, el mercado privado de acciones de largo plazo tuvo un mejoramiento de su indicador de rendimiento esperado, ERS (*expected return on stocks*) en el año, que lo ascendió del 7.49% en el 2017 a 8.87% en el 2018 y, también, mostró una disminución del riesgo relativo de la inversión privada: medido este último por la relación entre el rendimiento adicional que los inversores demandan por asumir el riesgo de invertir, ERP (*equity risk premium*), y la tasa de rendimiento libre de riesgo, la cual se identifica con la tasa de interés de bonos del tesoro a diez años. No obstante, su mejoría, la tasa de riesgo relativo de la inversión privada de largo plazo continuó siendo muy elevada a lo largo del año transcurrido, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico (Gráfico No. 7).

Gráfico No.7. EPS% y riesgo relativo de la inversión privada de largo plazo

Fuente: The Financial Forecast Center TM, 2019 y Damodaran, 2019

Un aspecto sumamente preocupante del comportamiento de la economía norteamericana en el 2018, fue el crecimiento de la deuda de las corporaciones no financieras, la cual alcanzó en noviembre pasado la astronómica cifra de 9 millones de millones. Al comienzo de la crisis del 2007 tal deuda era de aproximadamente 4.9 millones de millones, pero en un contexto financiero no regulado creció aceleradamente en los siguientes dos años. Con la entrada en vigor de la normativa de control financiero conocida como "Dodd-Frank" en el 2010, el equipo saliente de la Casa Blanca logró que el crecimiento deudor corporativo se atenuara ligeramente, pero luego de la socavación de la Dodd-Frank por parte de los nuevos inquilinos del hogar presidencial, la deuda corporativa se volvió a disparar. Se estima, que entre el 2010 y el 2018 la deuda corporativa no financiera creció en un 53% y que en el presente representa el 46,2% del PIB del país (BBVA, 2019).

Gráfico No 8. Deuda de las corporaciones no financieras respecto al PIB en por ciento (1948-2018)

Fuente: BBVA, 2019

El alto nivel de la deuda corporativa puede resultar altamente dañino en un contexto de crisis, en efecto según opiniones de varios analistas, el excesivo nivel de riesgo pudiera desatar una cadena de quiebras peor de la de la crisis del 2008: *“Given the current cycle’s excessive risk-taking in credit markets the next wave of defaults could be much worse”* (BBVA, 2009).

Los signos recesivos ya estaban presentes en el 2018, pero todavía no impactaron lo suficiente en las decisiones de los inversores. La elevación de las tasas de interés y, en general, el comportamiento relativamente favorable de la economía norteamericana, al parecer estimuló a los inversores a elevar su tenencia de activos en dólares. La moneda norteamericana se apreció a lo largo de año (Gráfico No. 9), haciendo caso omiso al crecimiento de la deuda corporativa, al crecimiento de la deuda pública estadounidense y a la política fiscal del actual residente de la Casa Blanca.

Gráfico No. 9 Tasa de cambio Euro por Dólar (*EUR/USD Exchange Rate Outlook*) (enero 2016-enero 2019)

Fuente: The Financial Forecast Center TM

Con relación al impacto de la política fiscal en el déficit de la economía del país, para el 2018 se estimó un déficit fiscal de 779 miles de millones, que significó el 3.8% del PIB. Tal cifra superó en algo más del 1% el promedio de los últimos cincuenta años (Congressional Budget Office, 2019). Como era de esperar, la deuda pública en manos de la población continuó elevándose, por lo que su significación, con respecto al PIB, ya casi alcanza el 80%, esto es el doble de lo que era diez años antes (Gráfico No. 10).

Gráfico No.10 Deuda Pública en manos de la población

Fuente: Congressional Budget Office, 2019

Desagregando el déficit fiscal, la tasa de crecimiento anual de los ingresos del presupuesto en el 2018 solo alcanzó el 0.4%, (ver Tabla No. 3), los impuestos por concepto de rentas sumaron un monto de 1684 miles de millones y representaron el 8.3% del PIB, los impuestos por la fuerza de trabajo empleada 1171 miles de millones, o sea, el 5.8% del PIB, y los impuestos por ingresos de las corporaciones, 205 miles de millones, apenas el 1.0% del PIB. El resto de los ingresos del presupuesto, representaron el 1.3% del PIB, con un monto de 270 miles de millones de dólares (Congressional Budget Office, 2019).

Con relación a los egresos del presupuesto en el año 2018, su tasa anual de crecimiento fue del 2.5%. Los gastos bajo obligación o mandato (*mandatory spending*), que se acometen ajustados a normativas del Congreso, alcanzaron un monto de 2520 miles de millones de dólares. Se trata de gastos que generalmente están vinculados a programas para beneficios sociales, tales como: seguridad social, subsidios a la salud pública ("Medicare and Medicaid"), y otros.

**Tabla No.3 Proyecciones del presupuesto
(miles de millones de dólares y %)**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos	3268	3315	3329	3515	3686	3841	4012
Egresos	3853	4008	4108	4412	4589	4814	5140
Déficit	-585	-693	-779	-897	-903	-974	1128
Deficit/PIB	-3,2	-3,6	-3,8	-4,2	-4,1	-4,2	-4,7

Fuente: Congressional Budget Office, 2019

Los gastos discrecionales (*discretionary spending*), cuyos montos responden a prerrogativas del Ejecutivo, aunque limitadas por ley, como son los casos de los gastos de defensa, gastos para transporte público, fondos para enfrentar situaciones de desastres naturales, fondos para la concesión de ayuda externa, gastos para infraestructuras de carreteras y aeropuertos, etc., se elevaron a la cifra de 1263 miles de millones, de los cuales alrededor del 49% fueron gastos de defensa.

La tercera categoría de gastos, los intereses netos (*net interest*), ascendió a la cifra de 325 miles de millones, lo que determinó que para el 2018 se estimara un déficit primario del presupuesto (se excluyen los intereses netos) de 454 miles de millones de dólares (Congressional Budget Office, 2019).

En el siguiente panel de gráficos se muestra la proyección del déficit y su relación con el PIB para los próximos 10 años.

Gráfico No.11 Proyección del déficit fiscal

Fuente: Congressional Budget Office, 2019

Las proyecciones del déficit están sujetas a mucha incertidumbre, por ejemplo la actuación del actual ejecutivo norteamericano en temas tan importantes como política migratoria, política armamentista y política comercial, pudieran dar al traste con las proyecciones del déficit, se trata de problemas a los que hay que prestar suma atención; sin embargo, el asunto que más preocupa, con respecto a las proyecciones de déficit, es el devenir de la economía norteamericana en el corto y mediano plazo, sobre este tema se volverá más adelante, ahora se abordará brevemente el comportamiento del sector externo del país en el año concluido.

Con respecto a los indicadores del sector externo de la economía norteamericana, sus dinámicas anuales fueron las siguientes: al cierre del tercer trimestre del 2018 la deuda externa neta del país, medida por el indicador “*Net international investment position*”, (ver Gráfico No. 12) rondaba los 6.6 millones de millones de dólares, el valor de los activos norteamericanos se evaluaba en 27.2 millones de millones de dólares, y sus pasivos en 36.8 millones de millones de dólares (BEA, 2019).

Gráfico No. 12. Deuda externa norteamericana (“Net international investment position”)

Fuente: BEA, 2019

Los componentes de la balanza de cuenta corriente mantuvieron en el año sus signos característicos, Gráfico No. 13, o sea la balanza de bienes y servicios, estrechamente correlacionada con el saldo de la balanza de cuenta corriente, mantuvo su tradicional saldo negativo; las transferencias netas unilaterales, su saldo negativo y la balanza de renta su signo positivo y, también, su tendencia al crecimiento (BEA, 2019).

Gráfico No.13 Balanza de Cuenta Corriente (miles de millones dólares)

Fuente: BEA, 2019

En más detalle, en la siguiente tabla (Tabla No.4) se muestra el comportamiento de uno de los componentes de la balanza corriente: la balanza comercial (enero-diciembre) de los dos penúltimos años. Como se observa el déficit de la balanza comercial se incrementó en el 2017 en términos de valores corrientes.

Tabla No.4 Balanza anual del Comercio Internacional en miles de millones dólares

	2016	2017
Balance Total	-502	-552
Bienes	-751	-808
Servicios	249	255
Exportaciones Totales	2216	2351
Bienes	1457	1553
Servicios	759	798
Importaciones Totales	2718	2903
Bienes	2208	2361
Servicios	510	543

Fuente: BEA, 2019

Hasta noviembre del 2018 el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos ascendía a 552 miles de millones de dólares, esta cifra superaba en 10% la del igual período del año anterior (BEA, 2019), es de esperar entonces que el crecimiento del déficit comercial para el año ronde tal porcentual. Hasta el tercer trimestre del 2018 el déficit comercial con China se había elevado, en comparación al año anterior, en 8%, y el déficit con la Unión Europea en 6% (BEA, 2019), lo cual, obviamente, continúa levantando muchas dudas respecto a la eficacia y rigurosidad de la aplicación de las medidas proteccionistas, de corte arancelario, que fueron puestas en vigor por el actual presidente norteamericano a lo largo del año.

Un estudio realizado por consultores de Wells Fargo, cuyos resultados están destinados, no a la academia, sino a los clientes inversores del banco, expone lo contradictorio de aplicar aranceles a las importaciones norteamericanas provenientes de China, por ejemplo: el principal rubro de exportación de China a Estados Unidos es computadoras, teléfonos móviles y otros equipos electrónicos, con un monto, en 2017, de 187 miles de millones de dólares; ahora bien para generar tales productos China tuvo que importar componentes electrónicos de filiales ubicadas en Estados Unidos y otros países, por un valor que equivalió, aproximadamente, al ochenta por ciento del monto de tales exportaciones chinas. La conclusión de los consultores de Wells Fargo es

entonces precisa: los productos importados por Estados Unidos desde China no están bien etiquetados: *“The computers and mobile phones that the United States imports may be labeled as “Made in China,” but it may be more accurate to label them as “Assembled in China”,* es decir, sería más preciso que en lugar de decir “Hecho en China”, dijeran “Ensamblados en China”, (Bryson, J. and M. Pugliese, 2018).

Parecería entonces que la política proteccionista tarifaria implementada por la administración norteamericana podría a manera de bumerán impactar negativamente en la economía del país. En efecto, acorde a estudios elaborados bajo la égida del Congreso de Estados Unidos se estima que, como consecuencia del alza arancelaria impuesta por el presidente, el PIB real norteamericano perderá alrededor del 0.1% por año hasta al menos el 2022 (CBO, 2019), por lo cual, no queda nada claro cuál será el beneficio económico del trasnochado proteccionismo “trumpeteriano”.

Por último, presentamos los pronósticos económicos para el 2019 elaborados a fines de año.

**Tabla No.5 Pronósticos Economía Norteamericana
(variación en %)**

	2017	2018	2019	2020
PIB	2,2	2,9	2,7	2,2
Inversión fija	5,3	6,9	4,8	3,7
Tasa de ganancia	3,2	7,8	5,2	-0,2
Inflación (IPC)	2,1	2,4	2,3	2,6
T. Desempleo promedio	4,4	3,9	3,6	3,3
T. Interés corto plazo(1)	0,95	2,06	2,75	2,83
T. Interés largo plazo(2)	2,33	2,91	3,3	3,41

(1)Bonos del tesoro 3 meses

(2)Bonos del tesoro a 10 años

Fuente: Wells Fargo U.S. Economic Forecast, 2019

Como se puede observar en la tabla anterior (Tabla No.5) existe consenso que la economía disminuirá su dinámica de crecimiento el presente año, aunque su tasa de desempleo se mantendrá a un nivel mínimo, la inflación será moderada y la política monetaria podrá seguir su decurso gradual. Se espera que las tasas de interés de corto y largo plazo se eleven como consecuencia de una política monetaria más restrictiva. Pero los pronósticos muestran también signos recesivos, la inversión bruta fija decrece su ritmo en los próximos dos años y también lo hará el de las ganancias de las corporaciones, se estima

incluso que para el 2020 el crecimiento de las ganancias corporativas tendrá un signo negativo.

Los pronósticos elaborados por el Congreso son más pesimistas, proyectan que el crecimiento del PIB real de la economía norteamericana en el 2019 será del 2.7% y bajará al 1.9% y 1.6% los dos años siguientes (CBO, 2019).

Los informes de pronósticos, tanto de fuentes privadas como públicas señalan que la etapa recesiva del ciclo económico ya no puede demorar mucho, en tal sentido hacen hincapié en la extensión de la actual etapa de reanimación del ciclo, que medida en meses, desde 2010 hasta diciembre 2018, ya alcanza los 108 meses, muy por encima de los 63 meses que es la media para los ciclos de postguerra. El récord temporal de una fase de reanimación son 120 meses y correspondió al ciclo 1992-2001 (Wells Fargo y CBO, 2019). Pero las comparaciones no debieran ser solo a partir de la extensión temporal de las fases de reanimación de los ciclos económicos; es importante, también, tener en cuenta, los ejes del crecimiento promedio que caracterizaron a tales fases. La dinámica de crecimiento promedio del presente ciclo de reanimación ha sido la más baja de las cinco más longevas, tal como se observa en el siguiente gráfico (Gráfico No.14).

Gráfico 14. Tasas de crecimiento anual del PIB (%)

Fuente: BEA, 2019

En realidad, la extensa etapa de reanimación del presente ciclo económico norteamericano se agotó en sí misma, no desembocó nunca en un período de auge, y eso significa que la economía norteamericana retornará, según los augurios, muy pronto, a una fase recesiva del ciclo económico, sin haber logrado restañar del todo las serias grietas que le dejó la crisis del 2008.

Conclusiones

En resumen, la economía norteamericana mantuvo un crecimiento moderado también en el 2018. En general, el panorama futuro se muestra complejo y confuso para el presente año, es probable que la reanimación continúe por varios meses y que a la vez los signos recesivos se refuercen. La crisis que se presagia, obviamente, es indetenible, son muy pocos los que lo dudan, lo que preocupa a muchos es que el actual equipo ejecutivo de la Casa Blanca no parece apto para presentar una propuesta que logre mitigar los devastadores efectos de la previsible crisis. Por el contrario, la política proteccionista del actual presidente abrió un orificio por el que se fugan anualmente más de 20 mil millones de dólares, según criterios del Congreso, y así continuará siendo al menos hasta el 2022. Por otro lado, la desarticulación “trumpeteriana” de las normativas regulatorias financieras, cuyo objetivo fue mantener el flujo inversionista y apuntalar la reanimación; pudiera ahora precipitar la crisis y, lo que es peor, pudiera hacerla más profunda, abigarrada y prolongada en el tiempo.

Por último, la crisis es mala consejera en los oídos grotescos de los que se entusiasman con los redobles belicistas, y este parece ser el caso de todos los intoxicados con el slogan de una “Norteamérica primero”. La incertidumbre no es la crisis, que se sabe será devastadora y que ya toca a la puerta; sino la manera como lidiará con ella la errática y fanática administración del presidente Trump.

Referencias bibliográficas

- BBA (2019), “*Corporate debt in the twilight of the credit cycle*” at https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/181109_US_CorporateDebt.pdf
- Bryson, J. and M. Pugliese (2018), “*China Mid-Year Economic Outlook*” at [wellsfargo.com/economics](https://www.wellsfargo.com/economics).
- Congress of the United States Congressional Budget Office (CBO)(2019), “*An update to the Budget and Economic Outlook: 2019 to 2029*” at <https://www.cbo.gov/publication/54918>
- Damodaran (2019), “*Damodaran posts his 2019 data updates*” at <https://www.bvresources.com/articles/bvwire/damodaran-posts-his-2019-data-updates>
- Federal Reserve(2019), “*Federal Reserve Statistics*” at www.frbsf.org/economic-research/

- Financial Forecast Center (2019), “*US Economic Forecast Statistics*” at [https:// www. Financial Forecast Center/economy indicator/2019](https://www.FinancialForecastCenter/economyindicator/2019).
- US, Bureau of Economic Analysis (US BEA) (2019), “*US Economic Statistics*” at <https://www.bea.gov/>
- US, Bureau of Labor Statistics (BLS) (2019), “*The Employment Situation*”, US, 2019 at <https://www.bls.gov/cps>
- Wells Fargo (2018), “*US Economic Forecast 2019*”, at [https:// www.wellsfargo.com/economics](https://www.wellsfargo.com/economics).